

VEKTORLAR MAVZUSINI O'QITISHDA KOMPETENTLI YONDASHUVNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

1. Husanov Abduroziq Zarifjon o'g'li

2. Qilichov Sarvar Farxod o'g'li

1. International school of finance technology instituti katta o'qituvchisi

2. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18534562>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 9-fevral 2026 yil

KEY WORDS

kompetentli yondashuv,
vektorlar, didaktik imkoniyatlar,
matematik kompetensiya, metodika.

ABSTRACT

Mazkur maqolada matematika ta'limida "Vektorlar va ular ustida amallar" mavzusini o'qitishda kompetentli yondashuvning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot kompetentli yondashuv asosida o'quvchilarning matematik, amaliy va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Maqolada o'quv jarayonini tashkil etishning samarali metodlari aniqlanib, ularning ta'lim natijalariga ta'siri asoslab berilgan.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarni egallashi emas, balki ularni real vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi.[1] Shu bois matematika fanini o'qitishda kompetentli yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda.[2]

Matematikaning "Vektorlar va ular ustida amallar" mavzusi abstrakt tushunchalarga boy bo'lishi bilan birga, fizika, mexanika, informatika va iqtisodiyot kabi fanlar bilan uzviy bog'liqdir. Bu holat mazkur mavzuni kompetentli yondashuv asosida o'qitish uchun keng didaktik imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli maqolaning maqsadi — vektorlar mavzusini o'qitishda kompetentli yondashuvning didaktik imkoniyatlarini aniqlash va asoslab berishdan iborat.

METODLAR

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Nazariy tahlil metodi – kompetentli yondashuv va vektorlar mavzusiga oid pedagogik va metodik adabiyotlar o'rganildi;[2,4]
- Taqqoslash metodi – an'anaviy va kompetentli yondashuv asosida tashkil etilgan darslar solishtirildi;
- Pedagogik kuzatuv – o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va mustaqil fikrlash darajasi kuzatildi;
- Tahliliy metod – o'quvchilarda shakllangan kompetensiyalar baholandi.
- Mazkur metodlar orqali kompetentli yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining didaktik samaradorligi aniqlandi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, vektorlar mavzusini kompetentli yondashuv asosida o'qitish quyidagi didaktik imkoniyatlarni yaratadi:

- Matematik kompetensiyaning shakllanishi
- O'quvchilar vektor tushunchasini faqat geometrik obyekt sifatida emas, balki yo'nalishli kattalik sifatida anglay boshlaydi.
- Amaliy kompetensiyaning rivojlanishi
- Real hayotga oid masalalar orqali vektorlar ustida amallarni qo'llash ko'nikmasi shakllanadi.
- Kommunikativ kompetensiya
- O'quvchilar o'z yechimlarini asoslab berish, matematik terminlardan to'g'ri foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Mustaqil fikrlashning kuchayishi
- Muammoli vaziyatlar asosida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashi rivojlanadi.[3]

TAHLIL

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kompetentli yondashuv vektorlar mavzusini o'qitishda an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq hisoblanadi.[4] An'anaviy yondashuvda asosiy e'tibor formulalarni yod olishga qaratilgan bo'lsa, kompetentli yondashuvda bilimlarni qo'llay olishga urg'u beriladi.

Shuningdek, vektorlar mavzusi fanlararo integratsiya uchun qulay bo'lib, bu esa o'quvchilarda bilimlarning tizimli shakllanishiga xizmat qiladi. Natijada, ta'lim jarayonida o'quvchi markazli yondashuv amalga oshiriladi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, vektorlar mavzusini kompetentli yondashuv asosida o'qitish matematika ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarni ongli o'zlashtirishini ta'minlash bilan birga, ularni amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Vektor tushunchasi va ular ustida amallarni o'rganish jarayonida o'quvchilar yo'nalishli kattaliklar mohiyatini chuqur anglay boshlaydi hamda ularni turli fanlarga oid masalalarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqot davomida aniqlanganki, kompetentli yondashuv o'quvchilarda matematik, amaliy va kommunikativ kompetensiyalarning integratsiyalashgan holda rivojlanishiga xizmat qiladi. Xususan, muammoli vaziyatlar va fanlararo masalalar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va o'z fikrini asoslab berish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu esa ularning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, bilimlarning barqarorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, vektorlar mavzusi kompetentli yondashuvni amalga oshirish uchun qulay didaktik imkoniyatlarga ega bo'lib, u fanlararo integratsiyani kuchaytirish, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan masalalar yechish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkonini beradi. Natijada o'quv jarayonida o'quvchi markazli ta'lim modeli shakllanib, ta'lim natijalari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (23.09.2020).
 2. Polat E.S. Kompetentnostniy podxod v obrazovanii. – Moskva: Akademiya, 2004.
 3. Qalandarov Q., Jurayeva N. Matematika. – Toshkent, 2024.
- Zankov L.V. Razvivayushchee obuchenie. – Moskva: Prosveshchenie, 2001